

POTENSI GULMA BANDOTAN (*Ageratum conyzoides* L.) SEBAGAI BIOSTIMULAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (*Zea mays* L.)

Dea Dafmayanti (1810422010), Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA,
Universitas Andalas

Dalam pertanian, gulma merupakan tumbuhan yang memberikan dampak negatif terhadap tanaman yang dibudidayakan baik secara langsung maupun tidak. Gulma yang mengganggu tanaman pokok pada masa pertumbuhan dan perkembangan hidup tanaman merupakan salah satu masalah penting yang dapat menurunkan produksi tanaman. Persentase penurunan produksi setiap jenis tanaman berbeda tergantung pada spesies dan kerapatan gulma. Kehadiran gulma pada lahan pertanaman jagung dapat menurunkan hasil dan mutu biji. Penurunan hasil tergantung pada jenis gulma, kepadatannya, lama persaingan dan senyawa allelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Tanaman bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) merupakan tanaman obat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai stimulan. Tanaman ini mengandung senyawa minyak atsiri, asam amino, tanin, sulfur, glikosida, dan kalium klorida. Salah satu kegunaan biostimulan yaitu dapat memacu pertumbuhan dan dapat meningkatkan proses fisiologi tumbuhan. Oleh karena itu dapat dilakukan dalam penyeimbang gulma pada ekologi dan lingkungan sekitar serta pemanfaatan gulma dalam proses metabolisme tumbuhan.

Biostimulan adalah suatu senyawa alami atau buatan yang mampu memacu pertumbuhan, meningkatkan proses fisiologi tumbuhan seperti respirasi, fotosintesis, sintesis asam nukleat, dan penyerapan ion (Abbas, 2013) serta meningkatkan respon tanaman terhadap cekaman (Du Jardin, 2012). Biostimulan ini sangat aman dan mudah digunakan, dan cara pengaplikasiannya sangat sederhana untuk dilakukan, dan tidak memakan biaya yang terlalu mahal (Al Majathoub, 2004). Adapun sumber mendapatkan biostimulan dapat diperoleh dari bahan organik yang sederhana sampai bahan organik kompleks, zat humat (HS), senyawa kimia aktif, peptida, omega 3, garam anorganik, turunan kitin dan chitosan, dan asam amino (Nardi, Pizzeghello, Schiavon, Ertani, 2016).

Jagung merupakan salah satu tanaman budidaya yang saat ini banyak diusahakan oleh masyarakat. Dengan kehadiran gulma dapat menurunkan produktivitas jagung. Salah satu hal yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas jagung adalah karena keberadaan gulma yang dapat menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman jagung sehingga tanaman tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Namun, jika dibandingkan dengan pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan gulma sering terabaikan, karena dianggap tidak membahayakan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman (Antralina, 2012). Untuk dapat meningkatkan produksi jagung perlu diperhatikan beberapa faktor seperti, bibit yang unggul, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pengendalian gulma. Menurut Suveltri *et al.* (2014) kehadiran gulma pada lahan pertanaman jagung tidak jarang menurunkan hasil dan mutu biji. Penurunan hasil bergantung pada jenis gulma, kepadatan, lama persaingan, dan senyawa allelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Secara keseluruhan, kehilangan hasil yang disebabkan oleh gulma melebihi kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Oleh karena itu, gulma yang tumbuh pada areal tanaman jagung apabila dibiarkan tanpa dilakukan

pengendalian, maka gulma tersebut akan memiliki potensi untuk berkompetisi dengan tanaman (Halim, 2011). Salah satu cara untuk meningkatkan produksi tanaman jagung yaitu mengendalikan gulma dengan cara pengolahan tanah yang tepat. Waktu penyiangan yang tepat dan efisien, serta pengolahan tanah yang benar dapat menghambat pertumbuhan gulma sehingga tidak terjadi persaingan dalam mendapatkan unsur hara, air dan cahaya matahari (Toolii, 2015).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun tumbuhan *M. micrantha* (invasif) pada sudah mampu menurunkan berat basah pada konsentrasi 20%, sedangkan pada ekstrak daun tumbuhan *C. sulphureus* (non invasif) mampu menurunkan berat basah pada konsentrasi 40%. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengaplikasikan senyawa biostimulan terhadap pertumbuhan tanaman yaitu dosis atau konsentrasi biostimulan, waktu pengaplikasi dan jenis ekstrak tanaman yang digunakan. Pengaplikasian biostimulan bisa dilakukan pada daun tanaman maupun langsung ke bagian tanah, dan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan (Kunicki *et al.*, 2010). Berdasarkan penelitian Noli *et al.* (2018) bahwa pada konsentrasi 60% dapat menghambat pertumbuhan kecambah menjadi pendek serta daun tidak tumbuh dengan baik, hal ini diduga adanya senyawa fenol yang dapat menghambat pertumbuhan. Sedangkan pada konsentrasi 0,3 pada ekstrak *Cladophora sp.* mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (Noli *et al.* 2019).

Dari uraian diatas, kandungan dari tanaman gulma *Ageratum conyzoides* L. memiliki senyawa yang dapat dijadikan sebagai biostimulan, yang mampu memacu pertumbuhan dan membantu proses fisiologis tumbuhan. Penggunaan biostimulan ini mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia pada bidang pertanian yang dapat menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap tanaman dan lingkungan sekitar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biostimulan ini yaitu konsentrasi atau dosis, jenis tanaman, dan waktu pengaplikasian. Maka dari itu perlu ditingkatkan pemahaman dalam bidang pertanian sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar terhadap pemakaian pupuk kimia yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S.M. 2013. The Influence of Biostimulant on The Growth and on The Biochemical Composition of *Vicia faba* CV. Giza 3 beans. *Romanian Biotechnological Letters*, 18(2); 8061-8068
- Al Majathoub M. 2004. Effect of biostimulants on production of wheat (*Triticum aestivum* L.). In: Cantero-Martínez C. (ed.), Gabiña D. (ed.). *Mediterranean rainfed agriculture: Strategies for sustainability*. Zaragoza : CIHEAM, 2004. p. 147-150 (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 60)
- Antralina, M. 2012. "Karakteristik Gulma Dan Komponen Hasil Tanaman Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) Sistem Sri Pada Waktu Keberadaan Gulma Yang Berbeda". *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, (3)2.
- Du Jardin, P. 2012. *The Science of Biostimulant: A Bibliography Analysis*. Contract 30-CE0455515/00-96, Ad Hoc Study On Bio-Stimulant Products. [handle.net /2268/169257](http://handle.net/2268/169257)
- Halim. 2011. "Pengaruh Mikoriza Indigenous Gulma Terhadap Kerapatan Gulma Pada Tanaman Jagung". *Jurnal Agroteknos*, 1(1): 27-34.

- Kunicki, E., A. Grabowska, A. Sekara, R. Wojciechowska. 2010. The effect of cultivar type, time of cultivation, and biostimulant treatment on the yield of spinach (*Spinacia oleracea* L.). *Journal Folia Horticulturae Ann.* 22/2 (2010): 9-13.
- Nardi, S., D. Pizzeghello, M. Schiavon, dan A. Ertani. 2016. Plant Biostimulants: Physiological Responses Induced by Protein Hydrolyzed-Based Products and Humic Substances in Plant Metabolism. *Sci. Agric.* v.73, n.1, p.18-23, Italy
- Noli, ZA, Mansyurdin dan R. Cahyani. 2019. Aplikasi Ekstrak Makroalga *Cladophora* sp. Sebagai Biostimulan Untuk Peningkatan Pertumbuhan Dan Produksi Padi Gogo (*Oryza sativa*) Pada Lahan Suboptimal. *Laporan Hibah MIPA Universitas Andalas, Padang*
- Solfiyeni, Chairul, dan R. Muharrami. 2013."Analisis Vegetasi Gulma Pada Pertanaman Jagung (*Zea mays* L.) di Lahan Kering Dan Lahan Sawah Di Kabupaten Pasaman". *Prosiding Seminarata FMIPA Universitas Lampung*, Hal. 351-356.
- Suveltri, B., Z. Syam, dan Solfiyeni. 2014."Analisa Vegetasi Gulma Pada Pertanaman Jagung (*Zea mays* L) Pada Lahan Olah Tanah Maksimal di Kabupaten Lima Puluh Kota". *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2).
- Suwirmen, Noli, ZA, Rezki, AU. 2018. Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan *Mikania micrantha* kunth. (Invasif) Dan *Cosmos sulphureus* cav. (Non invasif) terhadap perkecambahan jagung (*Zea mays* L). *Jurnal biologi Universitas Andalas*. Padang
- Toolii, Remon R. 2015."Pengaruh Waktu Pertumbuhan Dan Pengolahan Tanah Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kacang Panjang". Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo